

Манзарали дарахт кўчатзорларида учрайдиган асосий зараркунандаларнинг иқтисодий зарар миқдор мезони (ИЗММ)

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти лаборатория
мудир, қ.х.ф.д., катта илмий ходим*

Нафасов Зафар Нурмахмадович,

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти
катта илмий ходими*

Аллаяров Нодиржон Жураевич

Аннотация. Ушбу мақолада манзарали дарахт кўчатзорларда учрайдиган асосий зараркунандалар оққанот, ширалар, кузги тунлам, бузоқбош қўнғизлари, сохта қалқондорларнинг иқтисодий зарар миқдор мезонини ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишлари ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Дарахт, кўчатзор, зараркунанда, оққанот, шира, кузги тунлам, бузоқбош қўнғиз, акация сохта қалқондори.

Аннотация. В данной статье освещены научно-исследовательские работы по изучению критерия экономического ущерба основных вредителей, встречающихся в питомниках декоративных деревьев, таких как белокрылки, тли, озимые совки, хрущи, ложнощитовки.

Ключевые слова. Дерево, питомник, вредитель, белокрылка, тля, хлопковая совка, акациевая ложнощитовка.

Abstract. This article covers the research work on studying the criterion of economic damage of the main pests such as whiteflies, aphids, winter moths, May beetles, and false scale insects found in ornamental tree nurseries.

Key words. Tree, nursery, pest, whitefly, aphid, cotton bollworm, black locust.

Кириш. Республикамізда ўрмон хўжалигини ривожлантириш борасида кенг кўламли ислохотлар олиб борилмоқда. Муайян иқтисодий зарар тармоқлардан бири бўлган ўрмончилик, ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш соҳаларида мавжуд самарадорлик ошириш, экма ўрмонзорлар барпо этишда, қурилиш маҳсулотлари (ёғоч саноатида), сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлаш учун манзарали дарахтларни сўрувчи ва кемирувчи зараркунандалардан химоя қилишга алоҳида эътибор қаратилиши талаб этилади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 октябрдаги ПФ-4850-сон «Ўзбекистон Республикасида ўрмон хўжалиги тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги, 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сон «Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» ги Фармонларининг «Яшил ҳудудларни ривожлантириш, кўкаламзорлаштириш ва кўчат экиш ишларини тизимли ташкил этиш бўйича» 5-илова, 19-бандида келтирилган

дарахт ва буталар касалликлари ва зараркунандаларига қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш тўғрисидаги қарори, Вазирлар Маҳкамаси тегишли топширик ҳамда вазифаларни амалга ошириш муҳим устувор йўналишлар этиб белгиланган.

Дунёдаги ўрмонларнинг умумий майдони 4,06 миллиард гектарни (га) ёки умумий ер майдонининг 31 фоизини ташкил қилади. Демак, аҳоли жон бошига 0,52 га 1 тўғри келади, лекин ўрмонлар дунё халқлари ва минтақалари ўртасида нотекис тақсимланган. Ўрмонларнинг энг катта қисми (45 фоизи) тропик худудларда, кейин бореал, мўтадил ва субтропик зоналарда жойлашган. Дунёдаги ўрмонларнинг ярмидан кўпи (54 фоизи) фақат бешта давлатда: Россия Федерацияси, Бразилия, Канада, Америка Қўшма Штатлари ва Хитойда жойлашган. 1990 йилдан буён дунёда зараркунанда ва касалликлар ҳамда ёнғинлар ва бошқа омиллар туфайли ўрмонлар майдони 178 миллион гектарга қисқариши кузатилган. Бу Ливия давлатининг умумий майдонига тенгдир.

Бугунги кунда дунё миқёсида манзарали дарахтлар зараркунандалари кенг тарқалган бўлиб, катта зарар келтириши кузатилган. Манзарали дуккакдошлар оиласига мансуб дарахтларга зарар етказувчи зараркунандалар (ширалар, қалқондор, уруғхўрлар, тоқ ипак қурти, шаҳар мўйловдори ва б.) кенг тарқалган бўлиб, ҳар йили бир қанча манзарали дарахтларга катта зарар етказмоқда. Шу сабабли дуккакдошлар (Leguminosae) оиласига мансуб манзарали дарахтлар зараркунандаларини тарқалиши, зарари, биоэкологик хусусиятларини ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш бўйича олиб бориладиган тадқиқот ишлари муҳим аҳамиятга эга.

Хоразм вилояти, Шовот тумани “Анор” фермер хўжалиги 2023-2024 йилларда олиб борилган тадқиқотларимизда манзарали дарахт кўчатзорларда учрайдиган асосий зараркунандаларнинг иқтисодий зарар миқдор мезони (ИЗММ) ўрганилди.

Унга кўра кўчатзорларида илдиз кемирувчи зараркунандалардан асосан кузги тунлам ва бузоқбош кунғизларининг кўп миқдорда, симқуртлар эса ўртача миқдорда учраши аниқланди. Манзарали дарахт кўчатзорларида учрайдиган зараркунандаларнинг иқтисодий зарар миқдор мезони бўйича олиб борилган тадқиқотларимизда оққанот зараркунандаси ўсимлик баргининг 2/4 яъни 50% дан кўпроқ қисмида зараркунанда ҳашарот мавжуд бўлса, ўсимлик енгил силкитилганда тутун сифат ҳолда вояга етган ҳашаротларнинг учиши кузатилса, ўсимлик ширалари ўсимлик барглариининг 10-15% соҳаси қопланганлиги ҳамда баргда бужмайиш белгилари кузатилса, кузги тунлам ҳар метр квадратда 1,5–2,0 та қурт бўлиши, бузоқбош кўнғизлари 1 м² да 1,5-2,0 та қурт бўлиши, қалқондорлар 10 см новдада 25 тадан ортиқ бўлганда ўсимлик учун ҳавфли бўлиши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Манзарали дарахтларда ва кўчатзорларда учрайдиган асосий зараркунандаларнинг иқтисодий зарар миқдор мезони (ИЗММ)

(Хоразм вилояти, Шовот тумани “Анор” ф/х, 2023-2024 йй.)

№.	Ҳашарот	ИЗММ
----	---------	------

1.	Оққанот	Агар ўсимлик баргининг 2/4 яъни 50 % дан кўпроқ қисмида зараркунанда ҳашарот мавжуд бўлса, ўсимлик энгил силкитилганда тутунсифат ҳолда вояга етган ҳашаротларнинг учиши кузатилса
2.	Ширалар	Тасодифий танланган ўсимлик баргларининг 10-15% соҳаси ширалар билан қопланганлиги ҳамда баргда бужмайиш белгилари кузатилиши
3.	Кузги тунлам	Ҳар метр квадратда 1,5 -2,0 та курт бўлиши
4.	Бузоқбош кўнғизлари	Ҳар метр квадратда 1,5-2,0 та курт бўлиши
5.	Акация сохта қалқондори	10 см новдада 25 тадан ортик қалқондор аниқланганда

Хулоса қилиб айтганда манзарали дарахт кўчатзорларда учрайдиган асосий зараркунандалар оққанот, ширалар, кузги тунлам, бузоқбош кўнғизлари, сохта қалқондорларнинг иқтисодий зарар миқдор мезонини ўрганиш қарши кураш тадбирларини ўтказишда муҳим аҳамият касб этадин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш.М. “Республикада кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш, дарахтлар муҳофазасини янада самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. ПФ-46-сон. 2021 йил 30 декабрь.
2. Нафасов З.Н. Применение препаратов против вредителей хвойных культур в Республике Узбекистан. Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса. Сборник материалов Международной научно-практической конференции посвященной памяти академика РАН В.П. Зволинского и 30-летию создания ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» с. Солёное Займище. – 2021. – С.343 – 345.
3. Нафасов З.Н. Эффективность препарата “Тайфун плюс” против вредителей хвойных деревьев// Актуальные проблемы современной науки. 2019. – №6 (109). – С.138-140.
4. Нафасов З.Н., Сафаров А.А. Защита хвойных культур от основных вредителей в Республике Узбекистан. В книге: Аграрная наука - сельскому хозяйству// Сборник статей в 3 книгах. ФГБОУ ВО “Алтайский государственный аграрный университет”. – 2016. – С.413-415.
5. Нафасов З.Н., Сафаров А.А. Защита хвойных культур от основных вредителей в Республике Узбекистан. В сборнике: Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования// I Международная научно-практическая Интернет-конференция, посвященная 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». – 2016. – С.1765-1769.
6. Танский В.И. Биологические основы изучения вредоносности насекомых// -

- Москва, 1988. “Агропромиздат”. - С.132-157.
7. Ченкин А.Ф. Методика определения экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов НИИ и опытно -конструкторских работ, новый техники, изобретений и рационализаторских предложений// НТС МСХ СССР. - Москва, 1979 ВНИИТЭИСХ. - №7. - 27 с.
 8. Nafasov Z.N. Controlling mealybug (*Planococcus vovae* Nas., Homoptera, Pseudococcidae) in Uzbekistan using mealybug ladybird (*Cryptolaemus montrouzieri* Muls., (Coleoptera, Coccinellidae))// *Science and World// International scientific journal*. - Volgograd, 2016. –№ 3 (31). Vol. 1. - P. 107-109 (IF – 0.325).
 9. Nafasov Z.N., Khalilov Q., Allayarov N.J. Application of mealybug *Cryptolaemus montrouzieri* Muls. in Uzbekistan against. ISSN: 2776-0979, SJIF (2022): 5.949, Impact Factor (2022) - 7.565. Volume 3, Issue 6, June, 2022. Web of Scientist: International Scientific Research Journal (WoS). Indonesia. – P.203-206.
 10. Nafasov Z.N., Sulaymonov O.A., Allayarov N.J., Muminov M.Sh., Sulaymonova N.M., Suyunova G. Do‘lana (*Crataegus*) ning zararli organizmlariga qarshi uyg‘unlashgan kurash tizimi (IPM) bo‘yicha ilmiy-amaliy qo‘llanma. Onlayin ilmiy – amaliy qo‘llanma. – Toshkent, 2022. – 68 b.
 11. Nafasov Z.N., Suleymanova N.M., Arslonova N.D. Account of entomophage pests of decorative trees// *Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ)* ISSN (E): 2347-6915 Vol. 10, Issue 11, Nov. (2022). – P. 676-679.